

Projeto Integrador I (2º semestre) Organização da Disciplina

Objetivo: Integrar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do ano corrente do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação para desenvolver um projeto prático, prevendo integração com a comunidade através da prática da extensão.

A ementa da disciplina Projeto Integrador I prevê:

Extensão universitária: integração nas demandas comunitárias. Concepção de Soluções Computacionais. Avaliação e Validação de Produto Mínimo Viável. Organização de Equipes. Identificação de requisitos. Especificação de requisitos. Análise de requisitos. Validação de requisitos. Controle de versão.

Resultados Esperados:

1. Compreensão aprofundada dos conceitos e teorias das disciplinas correlatas
2. Habilidades para identificar e analisar problemas e desafios **reais** em projetos de sistemas de informação
3. Capacidade de aplicar metodologias de desenvolvimento de projetos de forma integrada, tais como Design Thinking
4. Competência para trabalhar em equipe e colaborar efetivamente na resolução de problemas
5. Desenvolvimento de um projeto prático, aplicando os conhecimentos adquiridos

Requisitos:

- Participantes externos são permitidos em todas as atividades (visão multidisciplinar)
- Construção de apresentação executiva do projeto:
 - Design livre, mas com os seguintes itens a serem contemplados:
 - Contexto, Problema, Stakeholders, técnicas usadas e artefatos, solução, feedback
- Escrita de diário de atividades (formato SBC)
- Apresentação pública

Materiais:

- Sala de aula (ideal LiFE)
- Materiais de escritório

Plano de Atividades:

Semana 1 - Apresentação inicial

- Warmup
- Apresentação da disciplina e seus objetivos
- Introdução aos conceitos de projeto integrador, Extensão universitária: integração nas demandas comunitárias
- Introdução das disciplinas participantes do projeto integrador

Semana 2 - Organização de equipes e definições iniciais

- Concepção de Soluções Computacionais. Organização de Equipes
- Discussão sobre a aplicação prática desses conceitos em projetos
- Formação de equipes de projeto.
- Apresentação prática do *Design Thinking - Workshop*

Semana 3 - Descobrir o problema

- Etapa 1 - parte 1: **Descobrir** o problema
- Pesquisa e levantamento de informações relevantes para o projeto

Semana 4 - Descobrir o problema

- Etapa 1 - parte 2: **Descobrir** o problema
- Pesquisa e levantamento de informações relevantes para o projeto

Semana 5 - Descobrir o problema

- Etapa 1 - parte 3: **Descobrir** o problema
- Pesquisa e levantamento de informações relevantes para o projeto

Semana 6 - Definição problema

- Identificação e seleção de um problema ou desafio para o projeto
- Definição do escopo e dos objetivos do projeto
- Criação de versão inicial da apresentação executiva, incluindo uma definição clara de problema a ser solucionado, as justificativas e os dados coletados que conduziram à proposta
- Atualização do diário de atividades

Semana 7 - Apresentação do problema

Avaliação I: Apresentação pública do problema identificado e avaliação de banca

- Sugestão: Peso 3/10 para ter o primeiro contato com nota

Semana 8 - Desenvolver a solução

- Etapa 3 - parte 1 : **Desenvolver**
 - Brainstorming das soluções
 - Acompanhamento e revisão do progresso do projeto
 - Atualização do diário de atividades

Semana 9 - Desenvolver a solução

- Etapa 3 - parte 2 : **Desenvolver**
 - Prototipação das soluções
 - Acompanhamento e revisão do progresso do projeto
 - Atualização do diário de atividades

Semana 10 - Desenvolver a solução

- Etapa 3 - parte 3 : **Desenvolver**
 - Prototipação das soluções
 - Acompanhamento e revisão do progresso do projeto.
 - Atualização do diário de atividades

Semana 11 - Desenvolver a solução

- Etapa 3 - parte 4 : **Desenvolver**
 - Prototipação/seleção das soluções
 - Acompanhamento e revisão do progresso do projeto
 - Atualização do diário de atividades

Semana 12 - Desenvolver a solução

- Etapa 3 - parte 5 : **Desenvolver**
 - Prototipação/seleção das soluções
 - Acompanhamento e revisão do progresso do projeto
 - Atualização do diário de atividades

Semana 13 - Entregar a solução

Conteúdo da ementa: Avaliação e Validação de Produto Mínimo Viável

- Etapa 4 - parte 1 : **Entregar**
 - Coleta de feedback das soluções

- Análise do Feedback
- Atualização do diário de atividades

Semana 14 - Entregar a solução

- Etapa 4 - parte 1 : **Entregar**
 - Coleta de feedback das soluções
 - Análise do Feedback
 - Atualização do diário de atividades

Semana 15 - Desenvolver a solução/Revisar

Retorno à Etapa 3 - parte 4 : **Desenvolver/revisar solução**

- Prototipação/revisão das soluções
- Acompanhamento e revisão do progresso do projeto
- Atualização do diário de atividades

Semana 16 - Concluir apresentações e documentos para entrega

- Conclusão da apresentação executiva da solução
- Conclusão do diário de atividades
- Criação de pôster personalizado com o problema x solução a ser fixado na sala da apresentação das soluções

Semana 17 - Apresentação da solução

- Apresentação dos projetos para o curso e avaliação dos resultados alcançados.
- Feedback e discussão sobre os aprendizados obtidos.
- Sugestão de tecnologias para desenvolvimento da solução, podendo esta ser desenvolvida por algum aluno de TCC do curso, caso haja interesse
- Participantes e avaliadores: todos avaliam as apresentações
- Precisa ter a participação de público externo

Avaliação II: Avaliação da apresentação executiva do projeto (Pitch) do diário de atividades e do pôster

- Peso 7/10
- Avaliação

Definições:

- **Divisão dos grupos:** Grupos com mais de 3 participantes, selecionados de acordo com a afinidade pelos estudantes. Podem convidar participantes externos que estejam disponíveis para participar das atividades. Os convidados externos precisam

assinar um documento que confirme que as informações e ideias podem ser usadas pelos alunos no Iffar para o desenvolvimento do projeto.

- **Papeis e responsabilidades:**
 - **Mentor:** cada grupo poderá contar com a colaboração de docente do curso, o qual ocupará o espaço de mentor das atividades. O **Mentor** tem por responsabilidade:
 - Contribuir com esclarecimentos de dúvidas sobre assuntos diversos;
 - Participar das atividades de entendimento do problema e proposição de soluções;
 - Orquestrar as atividades do grupo a fim de contribuir para o desenvolvimento do projeto.
 - **Professor-participante:** professor-participante é o professor em que uma ou mais disciplinas que ministra esteja vinculada ao Projeto Integrador em execução.
- **Integração de disciplinas:** para o Projeto Integrador I serão partícipes as seguintes disciplinas do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, constantes nos primeiros 2 semestres do curso, a saber:
 - I semestre
 - Fundamentos de programação
 - Fundamentos da Computação e Sistemas de Informação
 - Lógica para Computação
 - Álgebra Linear
 - Inglês Instrumental
 - Fundamentos da Administração
 - II semestre
 - Fundamentos de Programação Web
 - Estrutura de Dados
 - Estatística e Probabilidade
 - Leitura e Produção Textual
 - Fundamentos de Engenharia de Software
- **Modelo de pôster:** o modelo do poster será disponibilizado aos grupos no decorrer da disciplina. O conteúdo é de livre escolha dos participantes, mas deve apresentar itens mínimos definidos no modelo, tais como: problema, solução proposta e processo de construção da solução.